

**БЕРЕГИНЯ СКАРБІВ НАРОДНИХ:
ТЕТЯНА ПОПА І ЇЇ «БАТЬКІВСЬКА ХАТА»**
Coast of national treasures: Tetyana Popa and her «Parental House»

Катерина КОЖУХАР

доктор педагогіки, Інститут культурної спадщини

PhD in pedagogy, Institute of Cultural Heritage

ORCID: 0000-0002-8272-9940

Email: katerinacojuhari@gmail.com

Summary. The article is devoted to the person of Tetyana Popa, known in the museum community of the republic as the organizer of a private museum in the village of Palanka of the Kalaras district. Returning and renovating her parents' house, which was confiscated during the repressions, in the early 2000s, she created a museum of folk art "Casa părintească", where she lovingly collected a unique collection of artefacts, as well as artistic content, which in the complex, they illustrate almost all directions of folk creativity and traditional household culture of local residents.

Keywords: Tetyana Popa, museum "Casa părintească", collection of artefacts.

Ім'я народної майстрині, засновниці і директорки приватного музею «Casa părintească» («Батьківська хата»), що в селі Паланка Калараського р-ну Тетяни Попа добре відоме в Республіці Молдова та далеко за її межами. Створивши Центр ремесел «Meșter Faug» та відродивши унікальну техніку килимарства 19 ст. (covorul în bumbi), досконало володіючи техніками гобелену, вишивки, макраме, в'язання гачком, через творчі майстерні, літні школи, майстер-класи, різноманітні курси вона передає секрети майстерності іншим жінкам, у т. ч. і соціально вразливим та малозабезпеченим, молодому поколінню, школярам.

Досвід унікальних практик Т. Попа відображений у низці брошур, альбомів про діяльність музею, про його роботу в різних напрямках народної культури і туризму: «Casa florilor și aromelor»¹, «Nodișori la basma»², «Covorul în bumbi – tradiție și inovație»³, Buletin informațional «Episod»⁴, «Experiența călărășeană cu rost»⁵ та ін. Okремо відзначаємо власну дослідницьку діяльність Т. Попа, зокрема видання архівних матеріалів, присвячене історії заснування монастиря в с. Гиржавка⁶.

Наше знайомство з Т. Попа відбулося у червні 2016 р. під час наукової експедиції у комуну «Гиржавка», до складу якої разом з селами Миндра, Гиржавка і Лівардоє входять і Паланка. Національний склад села змішаний: за переписом 2004 р., в ньому мешкає 81% українців та 15,5% молдован. Жителі села послуговуються місцевою говіркою, значна частина з них вільно володіє державною мовою.

¹ *Casa florilor și aromelor* (broșură). Chisinau: Bons Offices, 2002.

² *Nodișori la bāsmāluță*. Ghidul bunelor practici Tatiana Popa. Chisinau: Bons Offices, 2012.

³ Popa T. *Covorul în bumbi – tradiție și inovație*. Album, Ghid practic. Chisinau, 2013.

⁴ *Episod*. Buletin informational, realizat în cadrul proiectului anti-trafic în Moldova / IREX. № 1, 2. 2007.

⁵ *Experiența călărășeană cu rost*. Album. Chisinau: Artpoligraf, 2018.

⁶ Tatiana Popa, *Despre ce vorbesc zidurile mănăstirii Hârjauca* (documente din arhive). ELAN POLIGRAF, 2007.

Мати пані Тетяни – Агрипіна Бучка (1912–2003), етнічна українка, яка поєднала в собі молдовську й українську культури: по лінії матері її молдовська гілка із с. Сіпотени та Годжінешти, а по лінії батька і діда Василя Бучки – українці з Буковини, одні з перших переселенців у Паланку. Вона закінчила Елітні жіночі курси у Яссах і придбала професію швачки, модистки, сільської візіонерки.

Батько – Попа Андрій (1910–1974), народився у селі Мінченій де Жос Резинського району, молдовського походження, син лісника Михайла та його дружини Ольги. Також мав вищу освіту – закінчив факультет математики Яського університету. Доглядав ліс, займався художньою різьбою по дереву, добре знав фольклорну спадщину. Був винятковим співаком і господарем в усьому. У 1945 році був репресований на десять років. Повернувся у 1955 немічний і хворий. Посмертно був реабілітований.

Згадуючи ці важкі для родини роки, Т. Попа розповіла в інтерв'ю про їхні поневіряння. Їх зняли з потягу в Кишиневі. Мати, вагітна її молодшою сестричкою, з нею, трирічною, зуміла втекти. Упродовж року переходувалися в кукурудзяних полях і лісах, і добивалася до рідної домівки. Коли прийшла, батьківську хату, побудовану дідом, в якій народилася в 1912 році її мати, відібрали; дідуся і бабусю також репресували. Їх прихистили родичі по материнській лінії – Дубчак Олекса та Марія: «Ми так і казали їй: баба Марія. Родина наша така. І я ніколи їх не забуду. Це була наша баба. Вмісто баби Ліфстіни, ми своєю вже бабу не знали. Це була сестра бабуськи по материнській лінії»⁷. Вони піклувалися про них, як про рідних дітей.

Особливу роль у формуванні світогляду маленької дівчинки відіграла сусідка, бабуся Ольга Копетинська (1890–1972), від якої дізналася про стародавні українські традиції, особливо пов'язані з релігійними святами, як-от Різдво, Юрія, Паска, розписування писанок тощо; про родинні обряди та їх зв'язок з фольклором та багато іншого.

Першого листа від батька отримали аж у 1953 році. Коли він повернувся, то розповів про всі поневіряння, яких зазнав під час арешту: про утримування у таборі для політичних в'язнів спочатку в Бельцях, а по тому в Чернівцях; про те, як чернівецькі жінки допомагали їм вижити, приносили харчі – хліб, мамалигу, картоплю; як «вкрадали» полонених і переправляли через Прут; як батько спочатку погодився, а потім, поміркуювавши, відмовився від подібного плану, усвідомивши, що своє життя він збереже, а родину втратить назавжди. «Жив з молитвами до Бога.», – згадує Тетяна Андріївна.

Жили в покинутих хатах: «були вдóви, которі виходіли замуж, і свої хати вони дарували пожити мамі»⁸. А коли повернувся батько, упродовж 10 років їм було забронено жити більше двох років на одному місці. Отож, кожен два роки вони переїздили. І тільки в 1968 році батьки змогли повернутися в рідне село, де купили малесеньку хатку і прожили там до кінця свого віку. А батьківську хату Тетяна Андріївна змогла повернути тільки 2000 року, коли вийшов відповідний закон про повернення майна репресованим.

Хто тільки не господарював у тому будинку. Спочатку там був центр НКВС, згодом сільрада, потім правління колгоспу, радгоспу, бригади і нарешті склад. Будинок був у руїнах, без стелі, однак Тетяна Андріївна зуміла його повернути, сподіваючись, що хоча б останні роки її мати проведе серед рідних стін. Мати не дожила, але в останню путь її провадили від батьківської хати.

⁷ Записала К.С. Кожухар від Т.А. Попа, 1942 р. н., в с. Паланка в червні 2016 р.

⁸ Записала К.С. Кожухар від Т.А. Попа, 1942 р. н., в с. Паланка в червні 2016 р.

Повернувши відібрану під час репресій рідну домівку, Т. Попа перетворила її на унікальний музейний комплекс, який відбиває взаємодію двох культур – молдовської та української. Перед відвідувачами постають автентичні меблі минулого століття, килими, вишивки, народний одяг тощо, розміщені в трьох кімнатах-залах музею. В окремому приміщенні ткацькі станки – кросна, зразки тканих виробів, посуд і начиння. Чарівний будиночок навкруг старої груші, приміщення літньої та зимової кухонь, як і традиційні страви – сирбушка, плацінти, голубці і напої, не можуть залишити байдужими жодного молдовського чи зарубіжного туриста.

Завдяки неабияким організаторським здібностям, п. Тетяна зуміла організувати гуртки для дітей і підлітків, майстер-класи у рідному селі та в навколишніх селах Речула, Миндра, Гиржавка, Лівордає, курси підготовки та перепідготовки для дорослих. Реалізовані нею проекти залучили величезну кількість людей до процесу відродження молдовської та української культури, до туристичного бізнесу. Так, у листопаді з 2000 по 2003 роки був запроваджений проект «Освіта, розвиток та інтеграція», основне покликання якого було навчання дітей із соціально незахищених сімей та безробітних жінок традиційним ремеслом вишивки, гобелену та в'язання гачком. У січні-грудні 2004 р. мав місце проект для мешканців рідного села «Професійна інтеграція груп ризику» (навчання, соціальна допомога, культурна діяльність). У грудні 2004 – вересні 2005 р.р реалізувався проект «Професійна орієнтація молодих жінок із групи ризику в селі Паланка Калараського району». З 1 жовтня 2006 р. по 28 лютого 2007 р. – проєкт «Центр професійної інтеграції молоді з групи ризику в селі Паланка Калараського району. Ремесла: від хобі до професії. під час якого були організовані курси з пошиття одягу та навчання шиттю.

31 червня – 31 серпня 2007 р. був організований творчий табір і вуличний театр «Антитрафік. “Будь обережним, все в твоїх руках”». 10 серпня 2009 р. по травень 2010 р. реалізувався проект «Відродження ремісництва. Створення майстерні з виготовлення дерев'яних виробів» (майстерня художнього різьблення по дереву). У грудні 2009 р. до грудня 2011 р. вона працювала над проєком щодо надання соціальних послуг для людей із малозабезпечених верств населення шляхом створення багатофункціонального громадського денного центру «Dăinuie».

Вона щедро ділиться набутим досвідом на семінарах з молдовськими та закордонними учасниками. Так, у березні 2011 – вересні 2012 р. реалізувався проєкт «Casa Părintească – школа пращурів» (навчання керівників Будинків культури Калараського району, навчання дорослих з метою перекваліфікації, залучення людей похилого віку до ремісничої діяльності); у березні-вересні 2012 р. – проєкт «Установи культури і сфера освіти для дорослих (літнє стажування/обмін досвідом між старшими волонтерами з Нідерландів та Республіки Молдова). Лютий 2011 р. – травень 2012 р. під час культурного тандему «Еклектична лінія» відбувся міжкультурний обмін з Німеччиною у галузі навчання безробітних жінок килимарству та використанню елементів орнаменту в сучасному одязі. Естонський проєкт «Розвиток ремісничого мистецтва та соціального підприємництва жінок у Калараському районі», який відбувся у серпні 2018 р. – листопаді 2019 рр., був присвячений розвитку ремісничого підприємницького духу жінок названого району.

Тема килимарства посідає особливе місце у творчій праці п. Т. Попа. Так, з 7 по 14 серпня 2005 р. відбувся «Проектний табір творчості майстрів текстилю із сіл Паланка та Фрумоаса Калараського району». Упродовж року (з грудня 2012 – по грудень 2013 рр.) тривав проєкт «Килим у Бумбі – традиції та інновації», покликаний покращити

довкілля та якості життя в комуні Гиржавка через створення унікального, цінного культурного туристичного продукту – лікувального килимка у техніці *bumbi*.

Останнім часом директорка музею все більше уваги приділяє людям поважного віку. Так, 2020 рік пройшов під гаслом проєкту «Солідарність поколінь» – «Активний незалежно від віку», під час якого відбулося навчання літніх людей ремісничій справі. У серпні-жовтні 2021р., незадовго до пандемії, спільно з громадським об'єднанням «Життєздатність» у рамках проєкту «Від традиції до сучасності» були організовані одноденні майстер-класи табірною типу з навчання народних промислів.

Будучи культурологом за освітою, ґрунтуючись на ентузіазмі та любові до свого народу, Т.А. Попа зуміла зібрати унікальну колекцію та цінні відомості з історії, етнографії та фольклору с. Паланка Калараського р-ну й організувати, багато в чому спираючись на місцеві традиції, унікальні фольклорно-етнографічні фестивалі, свята, курси. «Clopotele Învierii», «Colinda în dar», «Malanca de la Palanca», «Sînzienne – Івана Купала», «Primului Snop», «Етнокультурний фестиваль» та ін., які супроводжуються виставками народних майстрів-ткачів, гончарів, лялькарів, кулінарних турів, зйомками фільмів і програм, збирають численних туристів з Молдови та з-за кордону⁹.

Під час трьох експедицій у с. Паланку Калараського р-ну (2016, 2019, 2021) нам вдалося записати унікальні оповіді Тетяни Попа щодо календарного та родинного обрядових циклів, традиційного килимарства, одягу і взуття, їжі та харчування місцевого населення. Її спостереження і зауваги щодо колядницького репертуару і манери його виконання, маланкування, особливостей святкування Святого вечора і Різдва, Святого Василя, Великодня, Трійці, Петра і Павла, св. Іллі та ін., а також зафіксовані нею орнаменти писанок, зібрані і видрукувані дитячі ігри українських дітей, історія села мають неабияке наукове значення. А перетворення музею «Casa părintească – Батьківська хата» на справжній освітній, культурний і туристичний центр, який став обов'язковим для чималої кількості туристичних маршрутів, її багатий досвід, який засвідчує цілеспрямованість, натхненність і залюбленість у молдовську та українську культури Тетяни Андріївни Попа, вдумливої, уважної до деталей, справжньої берегині народних скарбів, заслуговує на всебічне вивчення та популяризацію.

Lucrare elaborată în cadrul Programului de Stat „Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale”.

⁹ https://www.youtube.com/watch?v=73r2qR_GbwU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1cTeKJzfuXjznUvzVknkXSQVpSTS2Y4aR1dgkcDC9zVNFM2x0kp7ZiBg8 ; https://www.publika.md/balul-tesatoarelor-13-adolescente-din-tara-au-participat-la-scoala-de-vara_3045249.html#ixzz5s2K7lrH8; <https://www.youtube.com/watch?v=9xd8426Roul>; <https://www.youtube.com/watch?v=NCPEEuWrJXw> та багато ін.